

CLEMENTINA DE JESUS: pessoa-poesia em narrativas mediáticas¹

CLEMENTINA DE JESUS: person-poetry in media narratives

Miriam Cristina Carlos Silva²
Gustavo de Castro³

Resumo: Este artigo propõe o conceito de pessoa-poesia a partir da análise biográfica de Clementina de Jesus (1901-1987). Mediante coleta de perfis, notícias, entrevistas, documentários e recortes extraídos de biografias anteriores, propomos um estudo provisório sobre Clementina de Jesus. Entendemos o estudo biográfico como processo de mediação e aprendizagem da experiência, devido à sua natureza narrativa, pedagógica, informacional e memorialística. A seleção de relatos escolhidos sobre Clementina permite compreender a inteireza das relações tecidas entre o “viver poeticamente” e a obra, exercício artístico que entendemos aqui mediante a noção de pessoa-poesia.

Palavras-chave: Memória. Biografia. Clementina de Jesus.

Abstract: This article proposes the concept of person-poetry based on the biographical analysis of Clementina de Jesus (1901-1987). By collecting profiles, news, interviews, documentaries and clippings extracted from previous biographies, we propose a provisional study on Clementina de Jesus. We understand biographical study as a process of mediation and learning from experience, due to its narrative, pedagogical, informational and memorialistic nature. The selection of stories chosen about Clementina allows us to understand the entirety of the relationships woven between “living poetically” and the work, an artistic exercise that we understand here through the notion of person-poetry.

Keywords: Memory. Biography. Clementina de Jesus.

1. Introdução

O interesse em pesquisar Clementina de Jesus surgiu a partir de 2012, em meio a pesquisas realizadas para a produção do roteiro do documentário *Clementina de Jesus: Rainha Quelé*, de Werinton Kermes. Nele, relatos de artistas que conviveram com a cantora

¹ Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho Estudos de Memória e Comunicação. 33º Encontro Anual da Compós, Universidade Federal Fluminense (UFF). Niterói - RJ. 23 a 26 de julho de 2024. Este artigo faz parte de um projeto de estágio pós-doutoral na Universidade de Brasília (UnB) e de pesquisa regular apoiada pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

² Professora da Universidade de Sorocaba (Uniso), doutora, miriamcriscarlos@gmail.com.

³ Professor da Universidade de Brasília (UnB), doutor, gustavo.castro@fac.unb.br.

coincidem quanto à observação de uma força poética resultante de seu modo de ser, da performance, da voz, de como se relacionava, interagia, conversava, cantava, se vestia e se movimentava nos palcos.

De acordo com as biografias escritas sobre a cantora (BEVILAQUA *et al.*, 1988; FRIAS, 2001⁴; CASTRO *et al.*, 2017), as crônicas de Hermínio Bello de Carvalho (2015; 2023) e os dois documentários produzidos sobre ela (KERMES, 2012; RIEPER, 2018), observamos que Clementina despertava ternura a ponto de muitos a chamarem de “mãe”. Nos palcos, exercia uma postura forte e encantadora. A pianista Irma Ametrano relata: “Ela passava uma ternura incrível. Eu a adorava pessoalmente. Era muito carinhosa com a gente. Eu gostava de beijá-la. Tinha uma pele doce, tão bonita” (BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 69).

Por outro lado, em entrevista para esta pesquisa, Spirito Santo, músico e pesquisador do grupo Vissungo, com quem Clementina realizou sua última gravação, afirma que a cantora não tinha nada da imagem “mística e piegas que criaram dela de preta velha sábia. Era uma mulher comum”. Afirma que essa imagem foi “folclorizada”, criada pela mídia e pelos intelectuais que engendraram seu perfil. Reconhece, contudo, que se tratava de uma cantora “de alta qualidade, especializada num repertório de música do interior, fruto de sua origem na roça e da música negra urbana aqui do Rio de Janeiro dos anos 1930, 1940”⁵. Por esses e outros relatos, percebemos estar diante de um fenômeno complexo, de ordem cultural.

Os dados por nós levantados no SIAN (Sistema de Informações do Arquivo Nacional), apresentam 259 registros para o termo “Clementina de Jesus”, quando pesquisado de forma livre, ou seja, sem nenhuma marcação para filtragem. Utilizando filtros oferecidos pelo sistema, temos 191 resultados no arquivo digital, em que, entre outras coisas, estão mídias não acessíveis facilmente, tais como rolos de película cinematográfica.

Neste artigo, analisamos o estado da arte da coleta realizada até o momento em bancos de dados nacionais, com especial atenção ao material biográfico. Nossa seleção atenta para os aspectos biográficos e os relacionamentos interpessoais, no sentido de explorar sua pessoa-poesia. Nos textos sobre Clementina, música, religiosidades, comunicabilidade, festas e cotidiano imbricam-se, alternando-se ora em “estado poético”, sendo descrita como dotada de “ternura incrível” e “preta velha sábia”, ora em “estado prosaico” de “mulher comum”. Tal fenômeno nos ajuda a compreender o próprio sistema aberto da poesia, e delinea um

⁴ O texto de Frias (2001) é um ensaio de caráter biográfico, que compõe o livro organizado por Heron Coelho (2001). Traz informações essenciais sobre a vida de Clementina, além de impressões pessoais.

⁵ Em entrevista para esta pesquisa, por WhatsApp, no dia 3 de outubro de 2023.

imaginário sobre a artista. Conforme Morin (1998, 2005, 2017), a poesia é algo que se caracteriza pela possessão, imaginação e imersão.

Partimos da noção de biografia de André Maurois (2024) e Manuel Alberca (2021), como um sistema complexo, aberto, múltiplo e polirreferencial. O problema biográfico, diz Alberca (2021), visa tratar e relacionar objetividade e subjetividade, ficção e não-ficção, literatura e história, continuidade e descontinuidade, comunicação e silêncio ou incomunicação. Ou seja, um processo difícil e dialógico de religação dos saberes, articulação, ordenação, trocas e comunicação. A partir do campo inter e transdisciplinar dos sistemas complexos, podemos dizer: “Quanto mais aberto o sistema, maior o risco de contaminação, mas maior também a possibilidade de trocas” (CASTRO; DRAVET, 2014, p. 37).

Propomos nesta apresentação a hipótese de “pessoa-poesia” em Clementina. Começamos pelo sentido de “poesia” desenvolvido por Octávio Paz (2012) e Edgar Morin (1998, 2005, 2017). O primeiro faz uma diferença entre poesia (modo de ser) e poema (obra), e o segundo iguala a poesia ao poeta; entende o ser humano “suficientemente poeta para estar aberto aos encantamentos da natureza” (MORIN, 2017, p. 16), que “viver é viver poeticamente” (MORIN, 2005, p. 138) e pressupõe uma “arte da vida”. A poesia regenera a arte que regenera a vida. Portanto, “vida” e “poesia” necessitam de “polirregeneração permanente” (ibidem). Para Castro e Dravet (2014, p. 13), a poesia, em sua relação com a comunicação, é “mídia aberta por abarcar e dar passagem à universalidade dos saberes humanos”. Em sua condição de pessoa-poesia, Clementina exerce o papel de mediadora de saberes, como veremos.

Em relação ao conceito de pessoa, Silva (2017) expõe que, para a cultura banto, a pessoa existe em relação com o outro e na conjunção entre a responsabilidade diante da comunidade a que se pertence e a participação ativa nos ritos que engendram o cotidiano, do qual não se separa a arte e o sagrado.

Quanto à organização do nosso texto, está dividido em três partes: “De Tina à Rainha Ginga”, em que fazemos uma breve apresentação de Clementina; “Questão biográfica 1 – narrativas mediáticas sobre Clementina”, em que analisamos o estado da arte dos estudos desenvolvidos até o momento e “Questão biográfica 2 – pessoa-poesia”, em que exploramos a hipótese homônima como contribuição aos estudos biográficos. Quanto à metodologia empregada, apostamos na pesquisa bibliográfica, biográfica e compreensiva.

2. De Tina à Rainha Ginga

Nascida em 1901, no bairro Carambita, em Marquês de Valença, Rio de Janeiro, Clementina era filha de “Amélia de Jesus dos Santos ou Amélia Laura” (FRIAS, 2001, p. 27).

A casa onde viveu é citada com carinho no depoimento:

Lá tem um corregoziinho, que passava atrás, no quintal da minha casa, que era uma nascente com água clarinha, onde tinha um poço muito grande, que eu me lembro bem. De manhã, eu ia buscar água, que minha mãe mandava. Depois deste corregoziinho, tinha uma subidinha, que passava a linha do trem. (dep. Clementina de Jesus 25.09.67 MIS) (BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 19).

A mãe, parteira e rezadeira, “escapou de ser escrava pelo benefício da Lei do Ventre Livre” (ibidem), mas os avós maternos foram cativos. Foi com sua mãe que Clementina aprendeu ladainhas, jongos e cantos de trabalho, “inclusive em dialetos africanos” (BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 45). Paulo Baptista de Araújo Leite, o pai, era capoeirista e violeiro. Trabalhou como carpinteiro na igreja de Santo Antônio do Carambita, localizada ao lado da casa onde viviam. Nessa pequena igreja, Clementina foi batizada.

Por volta de 1910, a família se muda de Valença para a capital, o Rio de Janeiro, em busca de melhores condições de vida: “[...] ‘Nós viemos pra Jacarepaguá [...]. Aí, meu pai vendeu tudo. Vendeu até galinha a 200 réis cada uma, meia dúzia de ovos por um tostão [...]. E com o dinheirinho que juntou, embarcamos para cá’ (Clementina 25.9.67 MIS)” (BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 21). No Rio de Janeiro, Tina, nome de infância, ganha novo apelido: “Quelé”, possível corruptela de Clementina, “**Quelementina**”, chamada assim pelo proprietário de uma barbearia da região, Seu José, que com Dona Amália, sua esposa, gostava de ouvir Clementina cantar.

Ao patrimônio cultural herdado por Clementina de seus avós, de origem banto⁶ e ex-escravos, somou-se a educação católica em um semi-internato, o Orfanato Santo Antonio, em Jacarepaguá. Ali, cantava nas missas e “conviveu mais profundamente com a liturgia católica” (idem, p. 19). Depois, veio a devoção à Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Participa nas festas das igrejas da Penha e de São Jorge. A mudança para a capital amplia as relações da jovem Clementina de Jesus, que é convidada a tomar parte nas Folias

⁶ Também conhecido no Brasil como povo de Angola. Etnologia: indivíduo oriundo dos bantos. Linguística: grande conjunto de línguas do grupo nigero-congolês oriental faladas na África, do quinto paralelo da latitude norte (altura de Cabinda) até o Sul, reunidas basicamente por critério morfossintático e lexical. Foi o maior grupo migratório escravizado no Brasil. Diferente dos iorubanos, malês e outros, eles se caracterizaram por misturar sua língua e cultura aos indígenas locais e aos portugueses.

de Reis de João Cartolinha, mestre em folguedos, que a levou, a partir de 1920, para o bloco Moreninha das Campinas (embrião da Portela). A música foi parte constante de seu cotidiano, com festas populares, que vão dos ranchos e pastoris ao samba urbano, relacionado aos terreiros do Rio de Janeiro, desde o final do século XIX.

Em 1940, casou-se com Albino Corrêa Bastos da Silva, o Pé Grande, 15 anos mais novo, também festeiro e que fazia parte do Clube de Malha, “[...] onde se realizavam bailes animados por orquestras, possuindo inclusive um piano” (BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 49). Mangueirense, trabalhador braçal da Estrada de Ferro, “[...] estava sempre aberto a farras e brincadeiras. E foi exatamente numa festa, a de São Pedro, no Morro de Mangueira, que Albino conheceu Clementina” (ibidem). Casada, Quelé se mudou para o morro da Mangueira, escola que abraçou em função do marido. Já era mãe de Laís, fruto de seu primeiro e malsucedido casamento com o gaúcho Olavo Manoel dos Santos. Da união com Pé Grande veio Euclides, que faleceu logo após o nascimento, e Olga (1943), vinte anos mais nova que a irmã Laís.

Clementina trabalhou como doméstica, sem nunca se apartar das festas e da música. Quando cantava, em uma das casas onde trabalhou, a patroa se incomodava e dizia: “Clementina, estás a cantar ou estás a miar?”

A carreira de cantora profissional tem início, segundo Hermínio Bello de Carvalho (2015), após um encontro entre ele e Clementina, em 1963, na Taberna da Glória. Hermínio já a teria visto e ouvido, surpreso, no Zicartola (1963), restaurante e casa de shows fundada por Cartola e sua esposa, dona Zica. Ali Clementina realizou uma de suas primeiras apresentações, no dia 10 de novembro de 1964: “Entre numa roda de samba, comecei a cantar e todo mundo parou pra me ouvir. Ah, foi uma maravilha” (CASTRO *et al.*, 2017, p. 79). O poeta reencontrou-a na Taberna da Glória: “A taberna deu-me algo mais: a oportunidade de, em 1963, conhecer Clementina de Jesus e, a partir daí, questionar todos os códigos estéticos propostos e impostos por nossos colonizadores culturais” (CARVALHO, 2023, p. 134). Ele passa a chamá-la de Mãe Quelé e de Rainha Ginga, que se refere à Ana de Sousa, rainha do Dongo (1624 e 1626)⁷. Para Hermínio, “Clementina era uma tribo, era toda uma África que a tinha guardada na garganta repleta de tambores” (CARVALHO, 2023, p. 177).

⁷ Rainha Ginga (Njinga Mbandi) foi líder do povo Mbundu e rainha de Ndongo e Matamba, no sudoeste da África, território hoje conhecido como Angola. Tornou-se um símbolo de resistência negra e da luta anticolonial.

Assim, na década de 60, a música vira profissão e culmina na relação de Clementina com artistas consagrados da MPB, mas se percebe que sua trajetória sempre esteve ligada à música, muito antes dela se tornar a Rainha Ginga de Hermínio Bello, que produziu a maior parte de suas apresentações e álbuns, a começar pelo *O Menestrel* (1964), no qual Quelé, com mais de 60 anos, estreou no Teatro Jovem, com Turíbio Santos, em um encontro entre o popular e o erudito.

Em seguida, vem *Rosa de Ouro* (1965), com Aracy Cortes, Elton Medeiros, Paulinho da Viola e Nelson Sargento. Bello de Carvalho relata o sucesso do espetáculo:

O público enlouqueceu, o público literalmente enlouqueceu. Clementina tinha no repertório uma coisa absolutamente de gênio, e o povo urrava, ninguém entendeu nada. Aquela preta velha linda no palco. Ela tinha um negócio bonito de mãos, ela cantava fazendo aquele negócio, e quando ela levantava para dançar aqueles partidos-alto, aquelas batucadas, aí o público vinha abaixo. O público se viu diante de uma coisa muito nova (CARVALHO *apud* BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 74).

Com projeção midiática e então reconhecida pelo público, em 1966, representou o Brasil no Festival de Artes Negras, em Dakar, no Senegal, e no mesmo ano, no Festival de Cannes. Sérgio Cabral esteve com ela em Dakar; afirma que os africanos ficaram extasiados com Clementina: “Uma alucinação que eu nunca vi” (*idem*, p. 82). Ao término do espetáculo, as pessoas invadiram o palco, falando em dialetos, com Clementina agradecendo e convidando: “Vão lá na minha casa, na rua Acaú, no Engenho Novo” (*ibidem*). Muitos falavam em francês e em alemão. A própria Clementina afirmou: “Foi um delírio! Verdadeiro delírio. No final, todos nós tiramos até o sapato; eu e a Elizeth” (*ibidem*); referindo-se à Elizeth Cardoso. Quando representou o Brasil em Cannes, foi convidada por Michel Simon, pesquisador de música brasileira, para participar do programa *Aquarela Brasileira*, na Rádio Difusora Francesa, onde cantou, de memória, uma versão da Marselhesa em português, aprendida na infância (BEVILAQUA *et al.*, 1988). Para Elton Medeiros: “Houve um certo comentário da atitude chamada inusitada, da Clementina cantar a Marselhesa, com uma tradução que ela sabia de muitos anos. É porque, é aquele negócio, a Clementina se atira, ela não se mantém num pedestal. Ela é uma figura muito simples” (BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 85).

Em 1966, é lançado o LP solo *Clementina de Jesus*, com repertório composto por jongsos, corimas, sambas e partidos. No ano de 1967, vem o *Rosa de Ouro 2*. No LP *Gente da Antiga*, de 1968, é acompanhada por Pixinguinha e João da Baiana. *Clementina, cadê você?*

surge em 1978 e, em 1979, *Clementina e convidados*, com as participações de Candeia, João Bosco, Roberto Ribeiro, Martinho da Vila, Ivone Lara, entre outros. É convidada especial de artistas como Milton Nascimento, e lança, em 1973, *Marinheiro Só*, com composições de Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Dorival Caymmi. Seguem-se outros trabalhos, com destaque para *Música Popular do Centro-Oeste / Sudeste*, produzido por Marcos Pereira (1974) e *O canto dos escravos* (1982). *Chico Rei* é gravado com o grupo Vissungo em 1986⁸.

No final da carreira, debilitada por problemas de saúde, seguiu trabalhando em condições precárias, vitimada por promessas não cumpridas pelas gravadoras e empresários. Faleceu após um derrame, em 19 de julho de 1987. Foi velada no Teatro João Caetano, acompanhada por poucos amigos: “Alguns não conseguiram chegar a tempo, pois seu sepultamento estava marcado para as 17:00 hs, porém, uma peça infantil deveria ser encenada às 16:00 hs, fazendo com que o féretro saísse antes da hora marcada” (BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 92). Para Bello de Carvalho, “a morte de uma Clementina equivalia ao incêndio de centenas de baobás, de uma parte de nossa floresta amazônica” (CARVALHO, 2023, p. 247).

3. Questão biográfica 1 – Narrativas mediáticas sobre Clementina

O estado da arte no campo biográfico nos mostra o livro de Bevilaqua *et al.* (1988), *Clementina, cadê você?*, primeira biografia realizada entre maio e novembro de 1987. Além de entrevistas, as principais fontes citadas são o Museu da Imagem e do Som – MIS (Rio de Janeiro) e a TVE – FUNTEVÊ. Projeto de curto prazo, não esgota o tema, mas desde sua publicação, tem servido como referência a outros trabalhos. O prefácio de Hermínio Bello de Carvalho (1988) se destaca pela linguagem poética, que revela a relação afetuosa entre o poeta e a cantora. Há transcrições de áudio dos depoimentos de Clementina de Jesus ao MIS-RJ e uma entrevista da cantora feita pelos autores, com Quelé debilitada e com dificuldades de memória.

O livro de crônicas de Hermínio Bello de Carvalho (2015), *Taberna da Glória e outras glórias: mil vidas entre os heróis da música brasileira*, é um conjunto de textos selecionados de publicações anteriores. Clementina de Jesus é mencionada em episódios que revelam o “encantamento” exercido pela cantora no público e na crítica; há episódios engraçados, a exemplo do fato de que ela não gostava de linguagem chula. Quando muito se

⁸ A discografia completa e detalhada de Clementina de Jesus pode ser acessada em Coelho (2001).

permitia chamar de “bibiu o que era pênis” (idem, p. 161). Clementina, ao subir as escadas para visitar Hermínio em seu apartamento, é provocada por ele, com um “adivinha quem veio me visitar? Dona Ivone Lara!”; ao que ela responde: “Grandes merdas”. Em outra situação, Clementina pronuncia um sonoro “merrrrdaaaa” ao tomar um banho de lama quando um carro passou. Entre as páginas 79 a 86, está “Sova de Beijos em Clementina” (expressão usada por Albino Pé Grande).

No livro de Carvalho (2015, p. 79), é exposto o impacto causado na cena musical: “A crítica foi, em geral, avassaladora. O severo crítico Andrade Muricy, presidente da Academia Brasileira de Música, classificou-a de extraordinária, e não foram menores os outros elogios”. Declarada como um gênio do canto popular, na expressão de Hermínio inspirada em Goethe, devido à dificuldade de analisá-la, descreve-a: “com aquele poder misterioso que todos sentem, mas que nenhum filósofo explica” (idem, p. 80).

Ele fala sobre o sincretismo de Quelé: “Cresceu assim, num misticismo estranho: ouvindo a mãe rezar em jeje nagô e cantar num dialeto provavelmente iorubano⁹, e ao mesmo tempo apegada à crença católica” (idem, p. 81); “Cantou duas vezes nas sessões de *candomblé* e *partido-alto* realizadas na Visconde de Itaúna, onde morava a legendária Tia Ciata” (ibidem). Também relata com humor a ida de Clementina ao Festival de Cannes em Paris: “Clementina destoava de todas exatamente pela elegância sóbria: em brancas rendas *guipure*, o coque com um pequeno engaste em pérolas” (idem, p. 82). Turíbio Santos e Vinícius de Moraes testemunharam um embaixador que se apresentou à Clementina:

“_ Muito prazer, embaixador.
(Alguém sussurra ao seu ouvido: ‘Ele não fala português, Clementina?’)
_ Me desculpe: muito prrrazerrr, embaixadorrr” (ibidem).

Bello de Carvalho (2015) conta que viajaram para participar de um show em Três Rios (RJ). Foram transportados no carro oficial do prefeito, com um motorista gentil, mas com um penteado estranho. Repentinamente, o vento jogou no colo de Clementina um objeto não identificado, peludo, que ela imediatamente atirou pela janela, gritando: “_ É um morcego, é um morcego, meu filho!”. Era a peruca do motorista.

A última parte do relato de Hermínio trata de um desfile da Mangueira:

⁹ Embora Bello de Carvalho mencione rezas em jeje nagô e dialeto iorubano, e ainda que a vida e as referências de Clementina tenham sido tecidas em uma diáspora de múltiplas origens, a maior parte das pesquisas afirmam e comprovam sua origem banto.

Levitando no asfalto da larga avenida vai também a poderosa Rainha Ginga, acompanhada, um pouco à distância, pelo estivador manco e de olhar amoroso, impecável num linho S-120 engomado no capricho pelas mãos de sua nega, a quem ia prometendo, em voz quase inaudível, dar uma sova de beijos (idem, p. 84).

Em seguida, descreve o retorno do desfile para casa, com destaque para a relação profundamente amorosa entre o casal:

Albino Pé Grande conhece as estremunhações de sua nega veia, ela estonteada de sono, aquela retração repentina dos músculos da face logo seguida de um sorriso aliviado e de uma confissão por sinal já aguardada: “Me mijei toda”. Mijo por certo oloroso e âmbar igual ao das cervejas que bebeu ao lado daquele súdito manco e atento que, durante todo o desfile, caminhou ao seu lado suprindo-a que nem um mucamo subserviente aos caprichos de sua dona, a dona do seu coração verde e rosa, ela recendendo a mijo e patchuli, a mijo e almíscar, e dormindo a sono solto, apesar dos solavancos e da suave coça de beijos que ele, escravo, vai salpicando no seu rosto suado” (CARVALHO, 2015, p. 86).

Passageiro de relâmpagos: crônicas friccionais e perfis inexatos, também de Hermínio Bello de Carvalho (2023), traz perfis relacionados à música popular brasileira, em um trabalho de rememoração que conjuga “o lembrado, o vivido e o imaginado” (CARVALHO, 2023, p. 8). No livro, no perfil “Mãe Quelé”, Hermínio conta que hospedou Clementina para que ela pudesse se curar de uma gripe: “Hospedar uma rainha não é fácil” (idem, p. 252). No texto, chama-a de “Pixinguinha de rendas” (ibidem), devido à semelhança de feições entre ela e o músico. Fala que: “Sempre de saltos altíssimos, e sobre eles o que dançava e sapateava não se pode descrever. Sapateava, sambava literalmente – fazia uma súbita *fermata* corporal e saltava, a sensação era de que levitava por alguns segundos no ar, um *stop motion* na linguagem cinematográfica” (idem, p. 253). Hermínio confessa que escondia as perucas que Clementina usava nos espetáculos e entrevistas. Ressalta o quanto era gentil: “No trato, sempre doce” (idem, p. 254); “Já era uma celebridade, mas não se dava conta disso” (ibidem); “Flor de delicadeza, educação” (ibidem). Relata que em Paris, hospedada em um luxuoso hotel, Clementina fazia a própria cama para que não a julgassem desleixada. Uma vez, deixou com ela um caderno para que anotasse as músicas que ela lembrasse. Voltando à casa de Quelé, viu que o caderno continha receitas, contas, listas de compras e nenhuma música.

O Quelé, a voz da cor: biografia de Clementina de Jesus, produzida por Castro *et al.* (2017) é resultado de um TCC - Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo, na Universidade Metodista de São Paulo. Utiliza fontes bibliográficas e documentais, material audiovisual e entrevistas realizadas pelos autores. Castro *et al.* (2017) dá grande relevo ao

contexto histórico, porém, parte das fontes não é referenciada, o que dificulta rastrear com precisão os dados.

Outra obra, organizada por Coelho (2001), *Rainha Quelé: Clementina de Jesus*, traz textos de Lena Frias, Hermínio Bello de Carvalho, Nei Lopes e Paulo César de Andrade. Lena Frias faz a gênese de Clementina como cantora, descreve a reação do público em suas primeiras aparições nos palcos e nas mídias, trata da recepção da crítica e das reações mundo afora, assim como descreve a relação com Albino Pé Grande e as homenagens recebidas por Clementina em vida e após a sua morte. Hermínio Bello de Carvalho trata das rupturas estéticas provocadas pela presença de Clementina na música popular brasileira e avalia o significado de sua presença na cultura nos anos 2000. Nei Lopes expõe as origens banto de Clementina; Paulo César Andrade elenca a discografia completa. O livro ainda oferece depoimentos de personalidades da música, do jornalismo e da cultura (alguns apenas assinados, sem fonte).

Já o *Rosa de Ouro (1965): Aracy Côrtes e Clementina de Jesus: entrevistas a Charles Gavin / Entrevistas de Hermínio Bello de Carvalho, Elton Medeiros, Paulinho da Viola e Nelson Sargento*, de 2016, é um livro com a transcrição de entrevistas sobre o disco “Rosa de Ouro”, concedidas a Charles Gavin para o programa *Som do Vinil*. Os entrevistados destacam a performance de Clementina, o deslumbramento do público, a reação da crítica, o convívio com artistas, o quanto era vista como mãe (até Sofia Loren passou a chamá-la “mama” quando se conheceram em Cannes). Elton Medeiros fala sobre críticas negativas, preconceito e chacota por parte daqueles que não souberam entender a natureza da voz de Clementina. Destaca o quanto foi aclamada em sua participação no Senegal, no Festival de Artes Negras. Paulinho da Viola relata um episódio em que uma mulher entrou em transe na plateia. Fala que os músicos precisavam ser experientes, porque às vezes Quelé mudava de tom ao cantar. Nelson Sargento destaca que Clementina cantava um samba antigo, já não mais comum de se ouvir. A maior parte dos relatos repete informações contidas em livros e entrevistas anteriores, mas reforça percepções semelhantes vindas de pessoas diferentes.

O livro de Silva (2022), *Vamos saravá! As tradições religiosas afro-brasileiras na obra de Clementina de Jesus*, é fruto de um mestrado que avalia as tradições afro-brasileiras na obra de Clementina. Recupera as relações entre música e religiosidade afro-brasileira, no Rio de Janeiro no fim do século XIX e início do XX. Trata da trajetória da cantora em um universo fonográfico heteronormativo, masculino e branco. Analisa as letras das músicas e

suas relações com as culturas banto e jeje-nagô. A autora fala também sobre a desmacumbização / desafricanização operadas pela indústria do samba.

O documentário *Clementina* (2018) foi dirigido e roteirizado por Ana Rieper e oferece imagens raras da cantora, assim como uma ampla contextualização de suas origens banto, com destaque para Valença, onde nasceu, no Vale do Paraíba. Já o documentário *Rainha Quelé: Clementina de Jesus*, de Werinton Kermes (2012), teve o objetivo de colher impressões de artistas que conviveram com Clementina: Paulinho da Viola, Cristina Buarque, João Bosco, Lecy Brandão e Martinho da Vila, que somam seus relatos a outros que não a conheceram, mas admitem a importância do legado da cantora, como Monica Salmaso, Paula Lima e Heron Coelho. Há uma convergência nesses relatos relativa ao fascínio que ela exercia sobre o público. Aparecem imagens de shows e entrevistas realizadas pela cantora, com destaque para o programa *Ensaio*, dirigido por Fernando Faro na TV Cultura.

Dentre o grande volume de informações sobre Clementina de Jesus, em nosso levantamento no Sistema de Informações do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, localizamos três processos sigilosos / confidenciais em que o SNI (Serviço Nacional de Informação), da ditadura militar brasileira (1964-1985), informa ao Ministério da Justiça sobre três shows, nos quais Clementina de Jesus figura na lista dos artistas: o Show da Volta, de 1979, supostamente realizado em homenagem à volta de Luiz Carlos Prestes ao Brasil e organizado, segundo o documento, “por elementos do proscrito partido comunista brasileiro”; o segundo, o Show da Anistia (1979), com arrecadação destinada a exilados retornados ao Brasil e presos políticos libertados; e o terceiro, em 1982, no Festival Nacional de Mulheres nas Artes, ocasião em que o público gritou “Abaixo a ditadura” e onde foi “defendida a liberação da mulher e o sistema socialista, não tendo havido ataques ao Regime e ao Governo”. Neste mesmo arquivo, encontramos um grande volume de material fotográfico oriundo do jornal *Correio da Manhã*, uma participação de Clementina no Festival de Águas Claras, em documento no qual o SNI registra a participação de uma maioria de “hippies desocupados” e um artigo de 1969, de um jornal da cidade de Ribeirão Pires, em São Paulo, chamado *A Imprensa*. Nele, Alvaro Frederige assina o texto no qual conversa com Clementina sobre temas diversos, inclusive sobre racismo, pedindo-lhe a bênção e chamando-a de mãe:

MÃE CLEMENTINA, você não sabe mas havia em você enquanto cantava, dando o seu recado musical, um halo de santidade, um halo de pureza que só os autênticos artistas que

fazem da sua apresentação um sacerdócio, que em sua ação jogam tudo do seu. . . Mas acontece que você já não é uma jovem vibrante, você não estava de mini-saia, você não tinha um sorriso bonito... você, MÃE CLEMENTINA, só tinha um halo de santidade (FREDERIGE, 1969, p. 3).

As narrativas levantadas para este artigo reforçam a ideia de Clementina associada à imagem de mãe, com um poder de fascínio e encantamento exercido não apenas por sua performance no palco, mas também na relação com aqueles com quem conviveu e até com estranhos. Destacam a qualidade e a singularidade de sua voz, a aclamação pela crítica especializada, a relação profundamente amorosa com Albino Pé Grande, o afeto mútuo entre ela e Hermínio Bello de Carvalho. Como trágica contradição, antagonista de seu sucesso e do respeito que despertava, estão as dificuldades enfrentadas ao longo da vida de trabalhadora e a velhice abandonada, sem moradia própria, sem aposentadoria, quando deu continuidade a um trabalho incansável e seguiu cantando, apresentando-se em condições precárias e exploratórias.

4. Questão biográfica 2 – Pessoa-poesia

Este breve esboço das obras biográficas sobre Clementina de Jesus nos convoca a uma ponderação. Propomos a hipótese de analisá-la a partir da noção de “pessoa-poesia”, como abordagem compreensiva de sua biografia. Nos depoimentos colhidos em nossa pesquisa, vemos sobre ela a recorrência de declarações de ordem pessoal, como alguém “no trato, sempre doce”, dotada de “misticismo estranho”, de “elegância sóbria”, que “tinha um negócio bonito de mãos”, que “se atira” e que “não se mantém num pedestal”, “uma figura muito simples”; assim como declarações de ordem artística, como: “gênio do canto popular”, “tinha no repertório uma coisa absolutamente de gênio”, “quando ela levantava para dançar aqueles partidos-alto, aquelas batucadas, aí o público vinha abaixo”, e que “o público se viu diante de uma coisa muito nova”. Bello de Carvalho chega a dizer que sua morte representou “o incêndio de centenas de baobás”.

Meditamos tais declarações somando-as à recorrência das falas de que ela possuía grande capacidade relacional e de encantamento. Neste sentido, vemos em Clementina uma “arte da vida” e uma “poesia” mediadas pelo poder de sua presença pessoal e de sua “possessão” poética (MORIN, 2017), manifestada em sua força estética (“o público vinha abaixo”). Tais depoimentos aparecem sempre naqueles que compartilharam de sua presença física, à exceção do texto de Frederige, do Arquivo Nacional, que se refere à apresentação de

Quelé na TV. A poesia – enquanto experiência estética – nos sugere o território da incerteza, a abertura ao novo, a ambiguidade e a polissemia. Afeita à multiplicidade de sentidos – experiência corporal e festa, mais que significado – a poesia de Clementina nos faz pensar por meio de seus silenciamentos, gestos cênicos, sons e palavras. Temos de desenvolver e aperfeiçoar o “campo da escuta” (CASTRO; DRAVET, 2014, p. 16) para aceder à Clementina.

Neste sentido convém separar, somente a título de análise, a pessoa Clementina de Jesus de sua obra artística. Para Octavio Paz (2012) e Roberto Juarroz (2000), poesia é antes um “modo de ser” objetivado no mundo do que um modo de fazer (poema). O poema pode ser definido como uma estrutura (uma forma) na qual pode ou não haver poesia. A poesia pode estar, segundo os autores, em uma paisagem, em uma imagem ou em uma pessoa. Neste sentido, uma pessoa pode estar dotada de poesia e, por isso, ser poética. Tal pessoa foge à funcionalidade e ao pragmatismo dos interesses do mercado, da produtividade e do acúmulo. Assim, a poesia conta com o inesperado, o desconcerto, a metáfora e a complexidade da criação, enquanto o poema é o resultado desta complexidade. A poesia admite não apenas uma visão de mundo, mas formas de agir, de criar e de conhecer (CASTRO; DRAVET, 2014).

Castro e Dravet (2014, p. 13) discutem a relação entre a comunicação e a poesia ao definir a última como “mídia aberta por abarcar e dar passagem à universalidade dos saberes humanos”, como já citado anteriormente. A capacidade poética de encantar e tecer relações com as diferenças faz de Clementina uma espécie de mídia aberta. A poesia, ao mesmo tempo em que suspende o rotineiro, por sua capacidade de surpreender, pode estar naquilo que se repete e, em um átimo, transforma-se ainda que sendo o mesmo. O tempo da eternidade, na poesia, povoa o chão do agora (SILVA, 2007; PICHIGUELLI; SILVA, 2017). No caso de Clementina, cada apresentação fazia-se outra, por seus improvisos na vocalização, por seu poder de criação somado à passagem que dava à ancestralidade de seu canto, de provável origem banto, ou *bantu*. Segundo Silva (2017, p. 9): “A concepção africana de muntu (pessoa) é carregada de um significado profundo. Para alguns círculos africanos, o muntu não pode existir fora da comunidade, ele só tem valor e significado quando encontrado e compreendido na sua comunidade”. Silva (2017) explica que, diante deste contexto, não há espaço para a solidão, pois esta significa a morte, já que o sujeito se realiza enquanto ser social, na relação com o outro, que torna o indivíduo pessoa a partir do

saber conviver, ao se envolver nas ações sociais importantes: funerais, reuniões e ritos religiosos.

Clementina entoava jongos, incelências e cantos de trabalho, todos ligados a ritos de vida e morte, compostos de saber, comunicabilidade e sacralidade. Na definição de *muntu*, por ser-com-os-outros, até a noção de pobreza ganha outro sentido, pois não se trata da carência de bens materiais, mas da falta da família e do viver comunitário. Silva (2017, p. 13) explica que:

O *muntu* afirma a sua relação ética não só com o presente, mas também com o futuro e o passado: com o presente porque é nele onde traçamos o nosso destino, a realização dos nossos actos, com o passado porque lá estão os antepassados, e com o futuro porque o *muntu* sonha que o amanhã será de sucesso. Para que este facto possa acontecer é necessário fidelidade à tradição, ao passado, a tudo aquilo que foi negado pelo colonizador, e deve ter como fim último o bem da comunidade.

Nas narrativas sobre Clementina de Jesus encontramos rastros de uma pessoa conectada à poesia, especialmente por meio da música. Bello de Carvalho afirma, sobre a imagem do dia em que a conheceu: “Iluminada em suas rendas brancas, a partideira cantava como sempre cantou, de alegria, por necessidade de comunicação” (CARVALHO, 2015, p. 79). Junto aos amigos, partilhava canto e comida, alimentando alma e corpo, uníssonos. A poesia é erótica, sinestésica e, portanto, necessita de um corpo atento e participe na experiência de co-vibrar com todos os sentidos (SILVA, 2007). A poesia “contém olhares, escutas e pontos de intersecção” (CASTRO; SILVA, 2014, p. 17). Segundo Silva, Iuama e Pichiguelli (2021, p. 273), a comunicação, quando associada à poesia, é “entendida como um processo de carácter dialógico, intersubjetivo, imagético, carregado de complexidade e ambivalência. Apela para uma experiência sensível, que deve contar com corpos porosos, abertos à coparticipação”. É o que acontece nos jongos, cantados por Clementina, que no contexto de suas rodas conta com corpos que giram e gingham, riem e jogam, interagem por meio da poesia presente no canto, na dança e nas roupas (SILVA, 2007).

A pessoa-poesia Clementina de Jesus viveu intensamente ligada aos seus, envolvida em festas, ritos relacionados às religiosidades católica e de matrizes africanas. Cantar era seu modo de comunicar, de se conectar ao outro, ao passado e de projetar o futuro. Clementina cantava a própria vida – a dela, e a de muitos além de si, pois como pessoa, *muntu*, trazia em seu canto séculos e multidões. Este canto esteve “aberto”, comportou o novo, quando assimilou, depois das tradições rurais, os folguedos e o samba das comunidades nas quais

viveu e nas que frequentou, nos pontos aprendidos nos terreiros e, mais adiante, nas marcas autorais dos músicos da MPB.

A música está com Clementina desde a infância, faz parte de seu cotidiano. A música que é aprendida e cantada, a música criada não é vivida sozinha. Com o grupo familiar Clementina convive com um passado que não é apenas parte da memória daquela família mas de uma comunidade maior. Negros e escravos conjugam a memória de seus antepassados e as transformações sociais dadas pelas novas condições de vida, fazendo desta combinação a identidade de um grupo (BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 15).

Quando a família de Clementina se mudou para o Rio de Janeiro, o pai se tornou zelador em uma escola e, pelas regras da época, não podia mais receber visitas à noite para encontros “animados pela sua viola” (idem, p. 31). Preferiu demitir-se a se apartar do que era “a diversão predileta da família”. Dona Amélia, a mãe de Clementina, então, precisou trabalhar; Quelé, dada a ausência da mãe, passou a estudar em regime de semi-internato. Ali, abriu-se à liturgia católica, tornando-se misseira e rezadeira: “Eu canto meus pontos, mas sou católica praticante, sou misseira” (idem, p. 55). A essa abertura e vontade de pertencimento, ou necessidade de corresponder a uma expectativa sobre o que desejavam ouvir dela, por preconceito, soma-se o respeito às tradições afro-brasileiras. Embora Clementina não considerasse o jongo um canto religioso e se declarasse católica, em uma ocasião, não tolerou que os músicos se apresentassem calçados, pois pela tradição, o jongo é dançado descalço (idem, p. 24).

A poesia, atrelada à noção banto de pessoa, feita no tecer das relações, está próxima do que Castro e Dravet (2014, p. 41) definem como “centro catalisador e irradiador do pensamento, da estética e da vida”. Clementina percebe a inseparabilidade do ato de cantar de seu cotidiano. Ao mesmo tempo, vive a criação artística como marca de sua individualidade: “minha voz era um estrondo” (BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 16). Seu timbre, classificado como contralto por falta de uma definição melhor que se adequasse à sua singularidade, suas vocalizações, a pronúncia perfeita das sílabas, seus erres marcantes, vibrantes e arrastados, deram-lhe uma marca autoral inequívoca.

Essa voz se soma a um corpo poético e pleno, inteiro no canto da figura complexa, pois sendo mulher, negra e velha, viveu três categorias que irrompem no cenário de elite da música popular brasileira da década de 60 como um abalo, uma desestruturação, própria da poesia. Os relatos sobre ela demonstram que, desde a infância, exercitou a abertura ao novo, em sua condição de “pessoa”, juntando amigos, filhos, netos em um mesmo espaço-tempo,

ainda que sob a necessidade de constantes mudanças, que à semelhança da condição diaspórica de seus avós, fez com que sua família trocasse de lar e de pares diversas vezes. A cada movimento, Clementina soube reunir forças para voltar a ser a sua própria presença, e pertencer. Sua ação no mundo foi gregária, poética, por não fragmentar a existência e sim por integrá-la. Ela, como pessoa-poesia, era o centro “catalizador e irradiador”¹⁰.

Para Dravet (2014), contudo, devemos voltar a prestar atenção na complexidade e na multiplicidade das identidades. Ela afirma, a partir de Novalis, que a poesia é uma forma de ressacralização da cultura, portanto, “há um caráter sagrado da linguagem possibilitada pela poesia” (idem, p. 57). Assim, entendemos a partir dela que a pessoa-poesia é aquela que consagra sua existência ao reconectar o que foi perdido. No caso da pessoa-poesia Clementina de Jesus, essa reconexão se dá entre vida e obra, sequer compreendida como arte, porque a arte de Quelé está na própria vida, encenada na carne do corpo, que dança, come e se embriaga nas festas em que convivem o sagrado e o profano, o passado e o presente.

A leveza e a naturalidade com que encarava a força de seu canto, com um repertório construído a partir de múltiplas referências, fez dela um centro irradiador de poesia, percebida, não à toa, por Hermínio Bello de Carvalho, antes de tudo, poeta. Carlos Cachaca confirma a verve criadora de Quelé: “Clementina tinha uma cabeça. Eu não tinha cabeça, só escrevia, ela improvisava. Ela não era cantora, era cantadeira de jongo, de Partido Alto, de batucada” (BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 51). Essa cabeça permitiu-lhe criar, inclusive, nas adversidades, com senso de humor. Xangô da Mangueira relata que em uma ida a São Paulo, com Quelé, ficaram hospedados em um hotel próximo à rodoviária, em uma região de prostitutas e marginais. Quando saíram do hotel para o teatro, foram abordados por um policial, que solicitou documentos: “Clementina não conversou, começou a sambar. O policial não entendeu nada. Aí ela falou: - Sou Clementina de Jesus, meu filho, meu documento está no pé” (BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 90).

¹⁰ Noutra frente compreensiva à noção, Mauss (2003) entende a ideia de “pessoa” como identidade dotada de “sobrenome”, “máscara” e *persona*. A noção de pessoa comporta aquela de personagem e vice-versa. Ao analisar a noção por relatos etnográficos de estudos feitos com os “Pueblos” do México e os norte-americanos, assim como com textos e populações provenientes da Austrália, Índia, China, Grécia, Roma antiga e Europa medieval, ele conclui que o termo foi progressivamente se afastando da noção de sobrenome, ancestralidade, metempsicose, simulacro e “imago”, ou seja, “a máscara moldada sobre a face” (idem, p. 387), para se aproximar de um “eu”, espécie de unidade ou embuste do ser indivisível (indivíduo). “A consciência de si tornou-se o apanágio da pessoa moral” (idem, p. 391), enquanto o cristianismo moldou a ideia de uma pessoa (“unidade”) feita a partir de três outras pessoas (“trindade”), dotadas simultaneamente de substância e modo, consciência e ato, corpo e alma.

Nei Lopes fala sobre o assombro de ouvi-la: “Eu, sinceramente, de início não soube bem o que era aquilo: não era rock, não era bolero, não era bossa-nova, não era nada daquelas coisas a que a gente estava acostumado. Mas o negócio é que aquilo me arrepiava todo e me dava vontade de chorar” (BEVILAQUA *et al.*, 1988, p. 98).

A pessoa Clementina de Jesus, em seu poder de ser poesia, traz em si um elo entre tempos, espaços e línguas, pois expressou em seu corpo, no canto e na dança, a memória da África banto, somada às referências múltiplas às quais foi se conectando ao longo de sua vida: a religiosidade católica em que foi educada, as tradições de terreiro no Rio de Janeiro, os ranchos, pastoris e o samba. Conectou passado e presente ao cantar pontos, jongos e cantos de trabalho ancestrais, assim como sambas de artistas seus contemporâneos como o “Sei lá, Mangueira”, de Hermínio Bello de Carvalho e Paulinho da Viola. Foi chamada de mulúduri – herdeiro, em língua oriunda do Congo – (BEVILAQUA *et al.*, 1988) e, também, de griô, por seu papel de transmissão oral de um conhecimento ancestral, na interpretação de Castro *et al.* (2017, p. 20) para a declaração do produtor Marcus Vinícius de Andrade: “Os africanos têm um ditado assim: toda vez que morre um velho negro, é uma biblioteca que vai embora”. Clementina foi esse baobá e essa biblioteca, registrada em suas biografias e nos materiais audiovisuais e fotográficos produzidos sobre ela. Um baobá e uma biblioteca, especialmente em seus discos, não apenas pelas letras, carregadas de palavras e da cultura afro-brasileira, mas especialmente por seu timbre telúrico, pela impossibilidade de se separar o cotidiano do sagrado em sua história de vida, por um legado que re-une, re-integra, re-genera presente e passado, composto de pedaços de Áfricas e de Brasis que nela, Quelé / Rainha Ginga, se amalgamam.

Considerações finais

Uma pessoa-poesia, portanto, tem em si a capacidade de reconectar as coisas que foram separadas: cotidiano, arte e religiosidade. Se o poeta é um modo de ser ou um estado poético, aquele capaz de ser a reintegração, a pessoa-poesia vive em sua carne essa reconexão, simplesmente por existir, irradiando poesia, que pode ser percebida por aqueles que a rodeiam. Tendo guardado no canto a memória dos avós, ao cantar, toda uma comunidade ancestral e esfacelada se reúne em Quelé, recompondo um tecido feito de inúmeras tradições. Ao se abrir para o catolicismo e ao retornar para as religiões de matrizes

africanas já tornadas outras no Brasil, Clementina o faz com todo o corpo, aberto, como é próprio do estado poético. As tradições são transformadas e performadas em suas mãos que se cruzam, sua identidade (“documento”) pode ser encontrado nos pés que sambam e nas roupas brancas que veste.

Clementina de Jesus – ou de Oxalá – a que veste branco, descrita como “gênio”, “rainha”, “mãe”, “esposa”, “dona de casa”, “doméstica”, “artista”, “mulher simples”, traz no canto a própria vida, vivida e por viver, pois seu canto encena uma esperança, a de tecer as aberturas visíveis nas narrativas que inspirou – e continua a inspirar, controversas ou não, carregadas ou não de misticismo e ficção. Clementina é uma “dizente entremundos” (CASTRO; DRAVET, 2014), neste sentido, uma pessoa-poesia.

A partir de um olhar biográfico, Clementina pode ser vista como um ser complexo, aberto, múltiplo e polirreferencial. São as noções que André Maurois (2024) e Manuel Alberca (2021) preferem utilizar para definir o próprio gênero biográfico. Percebemos na biografia da artista um desafio para o pensamento e para a pesquisa e um fenômeno de difícil apreensão, portanto, de grande complexidade, dada a monumentalização de seu perfil em função das impressões causadas naqueles que conviveram com ela. Aqui se confundem ficção e não-ficção, literatura e história, imaginário e realidade, como se pode perceber especialmente nas narrativas de Hermínio Bello de Carvalho, Paulinho da Viola, Elton Medeiros e naqueles que sequer conviveram com ela, como do articulista Alvaro Frederige, do jornal *A Imprensa*, de Ribeirão Pires.

Outra faceta complexa de Clementina está no fato dela encarnar e representar a própria rejunção de universos distintos como a religiosidade católica e a afro-brasileira, a cultura banto e a nativa, a cultura popular e a cultura do grande público (*mass media*). Complexa por suscitar relações entre campos distintos e até contraditórios, como a resistência da cultura negra e o conservadorismo da tradição católica; a realidade de seu fim em quase abandono e a poetização da figura maternal e sagrada; o imaginário da preta velha e a realidade boêmia da artista. Justamente por ser simultaneamente uma pessoa comum e incomum, vemos como ordinário e extraordinário o fato de Clementina ter se tornado cantora profissional e gerado tantas narrativas. Se essas narrativas reforçam o extraordinário na ideia de uma preta velha e sábia, a fala de Spirito Santo para nossa pesquisa expõe a ideia de pessoa comum, ficcionalizada pelas mídias e intelectuais da época.

Resta, por fim, dizer que esta investigação carece de aprofundamento no que se refere ao amplo material já identificado em bancos de dados. Em uma primeira análise de tais bancos, verificamos que parte dos registros são descrições de materiais que só podem ser consultados presencialmente ou ainda arquivos de mídias não acessíveis, tais como rolos de película cinematográfica, exigindo de nossa parte viagens e deslocamentos a serem efetuados posteriormente.

Outra parte a ser considerada em nossa investigação é a das entrevistas a serem realizadas com Nei Lopes, Luiz Antônio Simas, Hermínio Bello de Carvalho, Vera de Jesus e Bira de Jesus (estes últimos, netos de Clementina). As entrevistas podem apontar à necessidade de novos levantamentos e checagens, assim como podem contribuir para a noção de pessoa-poesia aqui desenvolvido. Do mesmo modo, urge uma pesquisa imagética específica em arquivos de programas audiovisuais de televisão e em arquivos fotográficos dos jornais como o *Correio da Manhã*, o de maior circulação no Brasil nos anos 1950-60, assim como *O Globo*, *Diário Carioca*, *Tribuna da Imprensa*, *a Última Hora* e o *Jornal do Brasil*.

Concluindo, a noção de pessoa-poesia tecida a partir do fenômeno Clementina de Jesus pode auxiliar na construção de perfis biográficos vindouros complexos, dos quais não se pode excluir, por sua vez, elementos de possessão, ambiguidade, contradição e desafio compreensivo.

Referências

- ALBERCA, Manuel. **Maestras de vida – Biografías y bioficciones**. Málaga: Ed. Pálido Fuego, 2021.
- BEVILAQUA, A. M. *et al.* **Clementina, cadê você?** Rio de Janeiro: LBA / FUNARTE, 1988.
- CARVALHO, H. B. de. Rainha Quelé. *In*: BEVILAQUA, A. M. *et al.* **Clementina, cadê você?** Rio de Janeiro: LBA / FUNARTE, 1988. P. 9-13.
- CARVALHO, H. B. de. **Taberna da Glória e outras glórias**: mil vidas entre os heróis da música brasileira. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015.
- CARVALHO, H. B. de. **Passageiros de relâmpagos**: crônicas friccionais e perfis inexatos. São Paulo: Edições SESC, 2023.
- CASTRO, G.; DRAVET, F. **Comunicação e Poesia**: itinerários do aberto e da transparência. 1. ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2014.
- CASTRO, F. *et al.* **Quelé, a voz da cor**: biografia de Clementina de Jesus. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.
- COELHO, H. **Rainha Quelé**: Clementina de Jesus. Valença: Editora Valença, 2001.

- DRAVET, F. **Crítica da razão metafórica**. Brasília: Casa das Musas, 2014.
- FREDERIGE, A. Benção mãe Clementina, Benção. **Jornal A Imprensa**, 07 de junho de 1968. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1968. Localização: AN; 787.
- FRIAS, L. Biografia. In: COELHO, H. **Rainha Quelé: Clementina de Jesus**. Valença: Editora Valença, 2001.
- GAVIN, C.. **Rosa de Ouro (1965)**: Aracy Côrtes e Clementina de Jesus: entrevistas a Charles Gavin / Entrevistas de Hermínio Bello de Carvalho, Elton Medeiros, Paulinho da Viola e Nelson Sargento. Rio de Janeiro: Livros de Criação, 2016.
- KERMES, W. **Rainha Quelé: Clementina de Jesus**. Provocare, 2012. Disponível em: <https://vimeo.com/301702668>. Acesso em: 18 out. 2023.
- JUARROZ, Roberto. **Poesia y realidade**. Valencia: Ed. Pré-Textos, 2000.
- MAUSS, Marcel. **Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de "eu"**. São Paulo: Cosac&Naify, 2003.
- MORIN, Edgar. **Amor, poesia, sabedoria**. Trad. Edgard de Assis Carvalho. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
- MORIN, Edgar. **Sobre a estética**. Trad. Edgard de Assis Carvalho. Rio de Janeiro: Pró-Saber, 2017.
- MORIN, Edgar. **O método 6 – A ética**. Trad. Juremir Machado da Silva. Porto Alegre: Sulina: 2005
- MAUROIS, André. **Aspectos da biografia**. Brasília: Ed. UnB, 2024. No Prelo.
- PAZ, Octávio. **O Arco e A Lira**. Cosac-Naify: São Paulo, 2012.
- PICHIGUELLI, I.; SILVA, M. C. C. Comunicação, poesia e o religare. **Comunicologia - Revista de Comunicação da Universidade Católica de Brasília**, v. 10, n. 2, p. 3-18, 18 dez. 2017.
- RIEGER, A. Clementina. **Canal Curta**, 2018. Disponível em Globoplay.
- SILVA, M. C.; IUAMA, T.; PICHIGUELLI, I. Para (Des)apropriar e (Res)significar: Da comunicação como (in)completude. **Revista Eco-Pós, [S. l.]**, v. 24, n. 3, p. 267–284, 2021. DOI: 10.29146/ecopos.v24i3.27742. Disponível em: https://ecopos.emnuvens.com.br/eco_pos/article/view/27742. Acesso em: 13 dez. 2023.
- SILVA, Miriam Cristina Carlos. **Comunicação e cultura antropofágicas: mídia, corpo e paisagem na erótico-poética oswaldiana**. Editora Sulina, 2007.
- SILVA, C. L. S. da. **Vamos saravá! As tradições religiosas afro-brasileiras na obra de Clementina de Jesus**. Rio de Janeiro: Ape'Ku, 2022.
- SILVA, C. F. O humanismo perdido e a contribuição da cultura bantu. **Ensaio Filosóficos**, Volume XV – Julho/2017. Disponível em: 01_SILVA_Ensaios_Filosoficos_Volume_XV.pdf (ensaiosfilosoficos.com.br). Acesso em: 22 nov. 2023.